

FAN VA TABIATSHUNOSLIK ASOSLARI MASHG‘ULOTLARIDA TAJRIBALAR ORQALI BOLALARNING KOGNITIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Nabijanova Dilnoza Abduvohid qizi

Namangan Davlat pedagogika instituti ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(maktabgacha ta’lim) yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495375>

Annotatsiya. Bolalarni har tomonlama tarbiyalashning asosi ularda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishdan iborat. Bu vazifani amalga oshirishda tabiatshunoslikning ro‘li katta. Shuning uchun tabiat bilan tanishtirishni bog‘cha yoshidan boshlanadi. Shunga ko‘ra bolalar bog‘chalarida murg‘ak qalblarga ta’lim tarbiya berayotgan tarbiyachilarning oldilarida eng muhim vazifalardan biri ham bolalarning tabiat go‘zalliklarini ko‘ra bilishi, uni sevishi, tabiatda yuz beradigan voqea-hodisalar haqida to‘g‘ri tushunchaga ega bo‘lishi, qolaversa tabiat yaratgan boyliklardan oqilona foydalanish ruhida tarbiyalashdan iborat bo‘lmog‘i lozim. Maktabgacha maktabgacha ta’lim muassalarida tabiat bilan tanishtirish xilma-xil shakllarda: mashg‘ulotlarda, ekskursiyalarda, kundalik hayotda, kuzatishlarda, suhbatlarda hamda mehnatda amalga oshiriladi. Tabiatning go‘zalligi bolalarda estetik hissiyotlarning o‘shiga yordam beradi. Shu asosda ona tabiatga muhabbat, unga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish shakllanadi. Mazkur maqolada fan va tabiatshunoslik asoslari mashg‘ulotlarida tajribalar orqali bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi haqida fikr yuritiladi va bu bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha yosh, fan, tabiatshunoslik, kognitiv qobiliyat, shaxsiy rivojlanish.

Annotation. The basis of comprehensive education of children is the formation of a scientific worldview in them. Natural science plays a great role in the implementation of this task. Therefore, familiarization with nature begins from kindergarten age. Accordingly, one of the most important tasks for educators who educate young minds in kindergartens is to help children see the beauty of nature, love it, have a correct understanding of the events occurring in nature, and also educate them in the spirit of rational use of the wealth created by nature. In preschool educational institutions, familiarization with nature is carried out in various forms: in classes, excursions, in everyday life, in observations, conversations, and in labor. The beauty of nature contributes to the growth of aesthetic feelings in children. On this basis, love for mother nature and a careful attitude to it are formed. This article discusses the methodology for developing children's cognitive abilities through experiments in science and natural science classes and develops recommendations for this.

Keywords: preschool age, science, natural science, cognitive abilities, personal development.

Kirish.

Bugungi kunda ta’lim tizimida kichik yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ayniqsa ularning aqliy (kognitiv) salohiyatini yuksaltirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Fan va tabiatshunoslik asoslari mashgʻulotlari bolalarga atrof-muhitni anglash, sabab-oqibat aloqalarini tushunish, mantiqiy fikrlash va kuzatish qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, ushbu mashgʻulotlarda bolalarning kognitiv qobiliyatlarini shakllantirishga yoʻnaltirilgan metodik yondashuvlar dolzarb ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda fan va tabiatshunoslik asoslari mashgʻulotlari orqali bolalarni kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi haqida soʻz borar ekan, albatta kognitiv soha haqida toʻxtalmasak boʻlmaydi, Kognitiv soʻzi inglizcha (lotin) - “cognize” soʻzidan olingan boʻlib, bilmoq, anglamoq, tushunmoq, eslamok va fikrlamoq yoki “cognition” - bilish, tushunish kabi maʼnolarni bildiradi. Kognitiv soʻzlar — inson tafakkuri, bilim olish jarayoni, anglash va tushunish bilan bogʻliq soʻzlardir. Bu soʻzlar odatda aqliy faoliyatni ifodalaydi. Kognitiv soʻzlar orqali tilshunoslikda insonning ongli faoliyatlari, bilim olish jarayonlari ifodalanadi. Kognitiv qobiliyat Kognitiv qobiliyat — bu insonning axborotni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish qobiliyatidir. Kognitiv qobiliyatlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi: Eshitish va koʻrish orqali idrok qilish Diqqatni jamlash Xotira (eslab qolish va eslash) Muammolarni hal qilish Mantiqiy fikrlash Tushunish va tilni ishlatish Kognitiv qobiliyatlar insonning oʻqish, yozish, hisoblash, qaror qabul qilish va kundalik hayotdagi vazifalarni bajarishida muhim rol oʻynaydi. Fan va tabiatshunoslik asoslari mashgʻulotlari bolalarning kognitiv rivojlanishida muhim rol oʻynaydi. Toʻgʻri tashkil etilgan metodik yondashuvlar orqali bolalarda kuzatish, mantiqiy tahlil, xotira va tafakkur jarayonlari faollashadi. Ushbu mashgʻulotlar nafaqat bilim beradi, balki bolalarda mustaqil fikrlash, oʻrganishga qiziqish va atrof-muhitga ongli munosabatni shakllantiradi. Kognitiv jarayonlar-buning asosiy vazifasi insonning dunyoga yoʻnalgan his-tuygʻularini qabul qilish, tahlil etish, tushunish va shu asosda qaror qilishdir. Bolalarning kognitiv jarayonlari oʻrganish bilan singib keladi, shuningdek ularni tan olish, tushunish va xulosa chiqarish qobiliyatlarini oʻzgartirishdir. Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasi :

□ □ Tajriba asosida oʻrganish Bolalarga oʻzlari bajara oladigan oddiy tajribalar taklif etiladi (masalan, urugʻ unib chiqishini nazorat qilish buni bolalar bilan birgalikda bajarish kerak).

□ □ Savol-javob va muhokama usuli: Har bir darsda ochiq savollar orqali bolalarning fikrlashi ragʻbatlantiriladi: “Nega bu hodisa roʻy berdi?”, “Siz qanday fikrdasiz?”

□ □ Vizual vositalardan foydalanish: Rasmlar, video lavhalar, tabiiy materiallar orqali bolalarda kuzatuvchanlik va eslab qolish qobiliyati shakllanadi.

□ □ Kichik guruhlarda ishlash: Bolalarni kichik guruhlarga boʻlib, tajribalarni bajarish orqali hamkorlikda fikrlash va qaror qabul qilish koʻnikmalari rivojlanadi.

□ □ Oʻyin texnologiyalari: Oʻquv-oʻyinli mashgʻulotlar orqali bolalarning eʼtiborini faollashtirish, xotirasini mustahkamlash va mantiqiy fikrlashga yoʻnaltirish mumkin. Bu kabi metodlarning barchasi bolalarda kognitiv, aqliy, psixik, axloqiy, intellektual va boshqa qobiliyatlarini rivojlantirish uchun juda muhim ahamiyatga ega. Tabiatshunoslik haqidagi bolalar kitoblari tarbiyachilar uchun juda katta qiymatga ega. U kuzatilayotgan joydan chetga olib chiqadi va shu orqali bolalarning tasavvurlarini kengaytiradi, bolani bevosita idrok etolmaydigan hodisalar bilan tanishtiradi. Tabiatshunoslik kitobi bolalarda jonsiz tabiat hodisalarini ochib beradi, tabiatda mavjud boʻlgan aloqa va munosabatlarni aniqlashga yordam beradi. Bolalarda kognitiv qobiliyatni aniqlash kundan kunga takomillashib bormoqda. Bolalarning kognitiv jarayonlarini-yaʼni dunyoni tushunish, muammoni hal qilish, qaror qabul qilish va tahlil etish koʻnikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Har bir bolaning individual xususiyatlari, shuningdek tajriba va oʻrganish jarayonlarini qanday oʻtkazayotganini koʻrib

olishi kerak. Bu ota-onalarga va o‘quvchilarga katta yordam berishi mumkin. Yosh avlodni yetuk mutaxassislar, aqlan, ruhan kamol topgan, o‘z Vatanini sevuvchi, uni e‘zozlovchi inson qilib tarbiyalashda fan va tabiatshunoslik asoslari fanining o‘rni beqiyos. Bola shaxsining mukammal shakllanishida tabiat, unda bo‘layotgan voqea xodisalar, tabiat qonuniyatlari muhik ro‘l o‘ynaydi. Bolalar mana shular bilan tanishar ekan, ham axloqan, ham ruhan, ham jismonan ham ilmiy dunyo qarashlari mujassamlanib shakllanib boradi va ular tabiatni asrash, ehtiyot qilish va muhofaza qilish ruhida tarbiyalanadilar. Insonni tabiat yaratkan va kamol toptirgan. Shunday ekan biz tabiatni e‘zozlashimiz, unga to‘g‘ri munosabatda bo‘lib, tabiatni yanada ko‘rkamligiga, obodonlashtirish ishiga o‘z xissamizni qo‘shishimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova, R. (2020). Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
2. Axmedov, B. va boshq. (2019). Boshlang‘ich ta‘limda tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press.
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi. (2022). Maktabgacha ta‘lim davlat dasturi “Ilk qadam”.
5. Асранбаева, М. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, 275.
6. Anderson, J. R. (2000). Cognitive Psychology and Its Implications. – Worth Publishers.
7. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
8. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta‘lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.